
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 620.92; 004.942
DOI 10.5281/zenodo.10886534

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРА ИДЕАЛЬНОСТИ P-N-ПЕРЕХОДА СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ

MODELING OF THE IDEALITY FACTOR OF THE P-N TRANSITION OF A SOLAR PANEL

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

*кандидат технических наук,
Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

*candidate of engineering sciences,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Работа посвящена вопросам возобновляемой энергии, проблемам преобразования солнечной энергии в электрическую и повышения эффективности этого преобразования. Предметом исследования является фактор идеальности p-n перехода солнечной панели. Охарактеризован принцип преобразования солнечной энергии в электрическую. Рассмотрена математическая модель солнечного элемента. На её основе был предложен метод расчета фактора идеальности p-n перехода солнечного элемента в соответствии с техническими характеристиками солнечного элемента. Полученный результат может быть полезен для технологического производства солнечных панелей.

The work is devoted to the issues of renewable energy, the problems of converting solar energy into electrical energy and increasing the efficiency of this conversion. The subject of the study is the factor of the ideality of the p-n transition of the solar panel. The principle of converting solar energy into electrical energy is characterized. A mathematical model of a solar cell is considered. Based on it, a method was proposed for calculating the ideal factor of the p-n transition of a solar cell in accordance with the technical characteristics of the solar cell. The result obtained can be useful for the technological production of solar panels.

Ключевые слова: *солнечная энергетика, солнечный элемент, моделирование, фактор идеальности p-n-перехода, вольт-амперная характеристика.*

Key words: *solar energy, solar cell, modeling, p-n junction ideality factor, volt-ampere characteristic.*

Раньше считалось, что энергия Солнца обладает лишь двумя весомыми преимуществами — экологичностью и неисчерпаемостью. Сегодня выявлено уже значительно больше объективных плюсов данной технологии.

Как известно, возобновляемая энергия – это энергия, получаемая из природных источников, которые пополняются со скоростью, превышающей скорость ее потребления. Приме-

рами таких постоянно пополняемых источников являются солнечный свет и ветер. Возобновляемые источники могут обеспечить огромное количество энергии и окружают нас повсюду [1-7].

В противоположность им ископаемые виды топлива – уголь, нефть и газ – являются не возобновляемыми ресурсами, на формирование которых уходят сотни миллионов лет. При сжигании ископаемых видов топлива для производства энергии происходят выбросы вредных парниковых газов, таких как углекислый газ.

Актуальность темы обусловлена тем, что получение энергии из возобновляемых источников сопряжено с гораздо меньшими выбросами, чем сжигание ископаемого топлива. Переход от ископаемых видов топлива, на которые в настоящее время приходится львиная доля выбросов, к возобновляемым источникам энергии имеет ключевое значение для преодоления климатического кризиса. Также на сегодняшний день возобновляемые источники энергии являются более дешевой альтернативой в большинстве стран и создают в три раза больше рабочих мест, чем ископаемые виды топлива. Одним из основных изменений, которые можно ожидать в будущем, является увеличение масштабов использования возобновляемых источников энергии. Это позволит снизить зависимость от импорта традиционных источников энергии, что повысит энергетическую безопасность стран. Кроме того, это приведет к сокращению выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, что положительно скажется на состоянии окружающей среды и здоровье людей.

Целью статьи является определение фактора идеальности р-п перехода на основе дифференциального исчисления.

Сегодня основной задачей солнечной энергетики является повышение эффективности преобразования энергии солнечного излучения в электроэнергию. Эффективность фотоэлектрического преобразования определяется коэффициентом заполнения, вольт-амперной характеристикой солнечного элемента, а также из ряда следующих параметров: последовательного и шунтирующего сопротивлений солнечного элемента, тока насыщения диода, идеального коэффициента р-п перехода. В связи с этим возникает необходимость оптимизации этих параметров при производстве солнечных элементов. А это требует совершенствования методов определения вышеуказанных параметров. В литературе есть много работ, посвященных оптимизации и повышению эффективности солнечных панелей [8-21].

На рис. 1 показан принцип преобразования солнечной энергии в электрическую.

Рис. 1. Преобразование энергии фотонов

Как известно, солнечная батарея – это полупроводниковое устройство, преобразующее солнечный свет в электрическую энергию. Она представляет собой р-п-переход с подключенными к нему контактами (рис. 2).

Рис. 2. Структура солнечного элемента

В р-п-переходе электронно-дырочные пары образуются под действием света. Большинство солнечных элементов представляют собой кремниевые полупроводниковые фотодиоды. Нижний слой из фотоэлементов обычно состоит из легированного бора, который в связке с кремнием создает положительный заряд (р), в то время как верхний слой, легированный фосфором, взаимодействуя с кремнием — отрицательный заряд (n).

Для математического моделирования воспользуемся эквивалентной схемой замещения (рис. 3) солнечного элемента.

Рис. 3. Эквивалентная схема солнечного элемента

Величина тока цепи определяется следующим выражением:

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{e(U + IR_s)}{AkT}\right) - 1 \right] - \frac{IR_s + U}{R_p} \tag{1}$$

где I – ток, протекающий через внешнюю нагрузку; I_{ph} – фототок; I_0 – ток насыщения; e – заряд электрона; R_p – сопротивление шунта; U – напряжение; R_s – последовательное сопротивление; k – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура; A – идеальный коэффициент р-п-перехода.

Предположим, что фототок I_{ph} и ток короткого замыкания и I_{sc} равны между собой [22]. При $U = 0$ $I = I_{mp}$ получим, что $R_s = 0$. Тогда уравнение (1) примет вид:

$$I = I_{sc} - I_0 \left[\exp\left(\frac{eU}{AkT}\right) - 1 \right] - \frac{U}{R_p} \quad (2)$$

Мощность, выделяемая на внешней нагрузке, равна:

$$P = UI_{sc} - UI_0 \left[\exp\left(\frac{eU}{AkT}\right) - 1 \right] - \frac{U^2}{R_p} \quad (3)$$

На рисунке 4 показана кривая мощности и вольт-амперная характеристика солнечного элемента [23-25], соответствующая уравнению (3).

Рис. 4. Кривая мощности солнечного элемента

Как следует из графика 4, мощность достигает своего максимума при $I = I_{mp}$ $U = U_{mp}$. Далее запишем максимальное условие на этом этапе:

$$\frac{dP}{dU} = 0 \quad (4)$$

Далее продифференцируем выражение (3):

$$I_{sc} - I_0 - I_0 \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right) - \frac{eU_{mp}}{AkT} I_0 \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right) - \frac{2U_{mp}}{R_p} = 0 \quad (5)$$

С другой стороны, мы подставим условие максимума $U = U_{mp}$ $I = I_{mp}$ в уравнение (2):

$$I_{mp} = I_{sc} - I_0 \left[\exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right) - 1 \right] - \frac{U_{mp}}{R_p} \quad (6)$$

откуда,

$$I_0 \exp\left(\frac{eU_{mp}}{AkT}\right) = I_{sc} - I_{mp} + I_0 - \frac{U_{mp}}{R_p} \quad (7)$$

Далее подставим выражение (5) в (7):

$$A = \frac{eU_{mp}}{kT} \frac{I_{sc} - I_{mp} + I_0 - \frac{U_{mp}}{R_p}}{I_{mp} - 2I_0 - \frac{U_{mp}}{R_p}} \quad (8)$$

Таким образом, мы получили выражение для определения коэффициента идеальности р-п перехода. Это выражение можно немного упростить. Для этого воспользуемся выражением для определения шунтирующего сопротивления, полученное автором ранее [26-30].

$$R_p = \frac{U_{mp}}{I_{sc} - I_{mp}} \quad (9)$$

Тогда выражение (8) примет вид:

$$A = \frac{eU_{mp}}{kT} \frac{I_0}{2I_{mp} - I_{cs} - 2I_0} \quad (10)$$

Поскольку ток обратного насыщения намного меньше, чем другие токи, входящие в знаменатель, то им можно пренебречь. Наконец, мы получаем:

$$A = \frac{eU_{mp}}{kT} \frac{I_0}{2I_{mp} - I_{cs}} \quad (11)$$

Полученная формула (11) позволяет довольно легко найти значение коэффициента идеальности р-п перехода по техническим характеристикам солнечного модуля. Как следует из него, величина сопротивления определяется пятью параметрами, четыре – это параметры солнечного элемента, пятый выступает в качестве температурного фактора.

Работа была посвящена вопросам возобновляемой энергии. На основании математического моделирования автором предложен аналитический метод вычисления коэффициента идеальности р-п перехода. При этом предполагается малое значение последовательного сопротивления, а также равенство значений фототока и тока короткого замыкания. Полученный результат может быть полезен для дальнейшего совершенствования методов определения параметров солнечных элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов Ж.И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Ж.И. Алферов, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев // ФТП. 2004. Т. 38. Вып. 8. С. 937-948.
2. Наумов А.В. Производство фотоэлектрических преобразователей и рынок кремниевого сырья в 2006-2010 гг. // Изв. вузов. Материалы электрон. техники, 2006. № 2. С. 29-35.

3. Kanareykin A. Determination of the optimal cross-sectional size of a flat plate solar collector // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 402. pp. 05004.
4. Kanareykin A. Thermal calculation of a flat plate solar collector // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 402. pp. 05001.
5. Kanareykin A. The use of ionistors instead of batteries in solar energy // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 431. pp. 02015.
6. Kanareykin A. Improving the energy efficiency of the solar heat supply system of buildings based on vacuum collectors // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 402. pp. 05007.
7. Kanareykin A.I. On the conversion and application of solar energy in the technological process // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 1070. No. 1. pp. 012020.
8. Петрусов А.С., Юрченко А.В. Эффективный способ увеличения мощности солнечных установок // Физика. 2014. № 2 (960). С. 4-8.
9. Шиняков Ю.А., Шурыгин Ю.А., Аржанов В.В., Осипов А.В., Теушаков О.А., Аржанов К.В. Повышение энергетической эффективности автономных фотоэлектрических энергетических установок // Доклады ТУСУР. 2011. № 2 (24). Ч. 1. С. 282-287.
10. Bishop J.W. Computer simulation of the effects of electrical mismatches in photovoltaic cell interconnection circuits // Solar Cells 25. 1988. pp. 73-89.
11. Абакумова Ю.П. Химические источники тока. СПб.: СПбГУПС, 2004. 26 с.
12. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 12-е изд. М.: Юрайт, 2016. 701 с.
13. Кузнецов В., Панькина О., Мачковская Н. Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы): разработка и производство // Компоненты и технологии. 2005. № 50. С. 12-16.
14. Канарейкин А.И. Осуществление сварочного процесса напрямую от солнечных панелей // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности, 2023. Т. 8. № 7 (33). С. 61-66.
15. Канарейкин А.И. Моделирование значения шунтирующего сопротивления солнечного элемента на основе световой вольт-амперной характеристики // Наукосфера. 2022. № 3-2. С. 226-230.
16. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic // Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture. International Scientific and Practical Conference. London, 2022. pp. 012185.
17. Удалов Н.С. Возобновляемые источники энергии. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. 412 с.
18. Нижегородцев Р.М., Ратнер С.В. Тенденции развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики: проблема ресурсных ограничений // Теплоэнергетика. 2016. № 3. С. 43-53.
19. Малинин Г.В., Серебрянников А.В. Слежение за точкой максимальной мощности солнечной батареи // Вестник Чувашского университета. 2016. № 3. С. 76-93.
20. Лакутин Б.В., Муравлев И.О. Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями. Томск: Томский политехнический университет, 2015. 112 с.
21. Дзензерский В.А., Плаксин С.В., Житник Н.Е., Погорелая Л.М. Метод зарядки химических источников тока в составе фотоэлектрической установки // Электроэнергетика. 2009. № 2. С. 73-77.
22. Kanareykin A.I. On the correctness of calculating the Fill Factor of the solar module / IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 808. pp. 012018. URL: <https://iopscience.iop.org/article>. DOI: 10.1088/1755-1315/808/1/012018.
23. Канарейкин А.И. Моделирование кривой мощности солнечного модуля // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2021. № 10. С. 31-34.
24. Канарейкин А.И. Моделирование значения шунтирующего сопротивления солнечного элемента на основе световой вольтамперной характеристики // Наукосфера. 2022. № 3-2. С. 226-230.
25. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture // International Scientific and Practical Conference. IOP Publishing Ltd, London, 2022. pp. 012185. DOI: 10.1088/1755-1315/979/1/012185.
26. Лошкарева Е.А., Канарейкин А.И. Определение температурной зависимости коэффициента заполнения солнечного элемента // Научные труды Калужского государственного университета

им. К.Э. Циолковского. Материалы докладов. Серия: Естественные и технические науки. Калуга, 2022. С. 157-162.

27. Канарейкин А.И. О влиянии температурного фактора на эффективность солнечных панелей // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2023. Т. 8. № 1 (27). С. 103-107.

28. Канарейкин А.И. Накопление солнечной энергии в ионисторе // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2023. Т. 8. № 6 (32). С. 174-179.

29. Канарейкин А.И. Осуществление процесса заряда ионистора от солнечной панели // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2023. № 6. С. 16-21.

30. Канарейкин А.И. Процесс заряда конденсатора от солнечной панели // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2023. № 10. С. 42-45.

© Канарейкин А.И., 2024.